
**ВЛИЯНИЕ НИЗКОИНТЕНСИВНОГО ХРОНИЧЕСКОГО
ОБЛУЧЕНИЯ НА СТРЕССОВЫЕ СИГНАЛЫ РАСТЕНИЙ: ОТ
ЛАБОРАТОРИИ К ЗАГРЯЗНЕННЫМ ТЕРРИТОРИЯМ**
**EFFECTS OF LOW-INTENSITY CHRONIC IRRADIATION ON PLANT
STRESS SIGNALS: FROM THE LABORATORY TO POLLUTED AREAS**

М.А. Гринберг¹, Ю.А. Немцова¹, Н.С. Шималина², В.А. Воденев¹

¹Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, г. Нижний Новгород, Россия; mag1355@yandex.ru, julnemtcova@yandex.ru, v.vodeneev@mail.ru

²Институт экологии растений и животных УрО РАН, г. Екатеринбург, Россия; nadia_malina@mail.ru

Ключевые слова: бета-излучение, малые дозы, растения, электрические сигналы, фотосинтез

Ионизирующее излучение (ИИ) является постоянно действующим фактором, который непрерывно оказывает влияние на биоту. В ряде условий живые организмы могут подвергаться влиянию повышенного уровня облучения: от загрязненных радионуклидами территорий до перспективных космических систем жизнеобеспечения. Есть основания считать, что наибольшей чувствительностью к ИИ обладают малоспецифические сигнально-регуляторные системы, которые обеспечивают подстройку функционирования организма к широкому кругу факторов окружающей среды. У растений одним из типов значимых сигналов, возникающих в ответ на быстросрастающие стрессоры, являются электрические сигналы. Сопровождающие их сдвиги концентраций ионов и величины рН являются важнейшим этапом активации соответствующих внутриклеточных сигнальных систем, которые участвуют в запуске ответов со стороны различных физиологических процессов, включая фотосинтез. Вызванные сигналом функциональные ответы обеспечивают формирование устойчивости к неблагоприятным факторам среды. Модификация электрических сигналов и вызываемых ими функциональных ответов под влиянием ИИ может являться одним из механизмов измененных реакций растений, произрастающих на загрязненных радионуклидами территориях, к неблагоприятным условиям.

Целью настоящей работы являлось изучение влияния низкоинтенсивного хронического облучения на стрессовые сигналы у растений, подвергнутых действию ИИ в лабораторных условиях, а также у потомков растений, произрастающих на загрязненных радионуклидами территориях. На первом этапе растения облучались в условиях лаборатории. Эксперименты были выполнены с использованием пшеницы мягкой (*Triticum aestivum* L.), табака (*Nicotiana tabacum* L.) и арабидопсиса (*Arabidopsis thaliana* L.). Растения выращивались при фотопериоде 16/8 (свет/темнота) при температуре 24 °С. Облучение производилось закрытым точечным источником ⁹⁰Sr-⁹⁰Y (β-излучатель) на протяжении всего периода выращивания растений. Мощность

дозы источника составляла 31.3 мкГр/час. Суммарная накопленная доза у растений пшеницы составляла около 11 мГр, у растений табака и арабидопсиса – около 32 мГр. Контрольные растения выращивались в аналогичных условиях в условиях естественного радиационного фона (0.14 мкГр/час). На втором этапе работы выполнялись с использованием семенного потомства подорожника большого (*Plantago major* L.), произрастающего в природных популяциях в зоне Восточно-Уральского радиоактивного следа (ВУРСа). Мощность поглощенной дозы для родительских растений на импактном участке составляла 128 мкГр/ч. В качестве контроля использовались семена, собранные на участке с естественным значением радиационного фона (0.1 мкГр/ч).

Морфометрические показатели растений регистрировались по сырой и сухой массе, а также площади листьев. Активность световой стадии фотосинтеза определялась методом РАМ-флуориметрии. Электрические сигналы вызывались модельным стимулом – нагревом кончика листа и регистрировались экстраклеточно хлорсеребряными электродами на различном удалении от зоны стимуляции. Вызванные сигналом функциональные ответы анализировались по параметрам фотосинтетических изменений.

В ходе экспериментов показано, что для всех облучаемых в лаборатории объектов имеют место принципиально сходные реакции на ИИ. Обнаружено статистически значимое усиление вызванных дополнительным стимулом электрических сигналов и вызываемых ими фотосинтетических ответов. У потомков растений подорожника из зоны ВУРСа обнаружено некоторое усиление электрических сигналов, а также существенное возрастание интенсивности вызванных электрическим сигналом фотосинтетических ответов.

Исследование выполнено в рамках научной программы Национального центра физики и математики, направление № 10 «Экспериментальная лабораторная астрофизика и геофизика».

DOI:10.5281/zenodo.17049992

УДК 575(061.3)

Г34

**ГЕНЕТИКА
ЭВОЛЮЦИЯ
РАДИОЭКОЛОГИЯ**
ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

ИЭРиЖ
ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ
РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ

ГЕНЕТИКА. ЭВОЛЮЦИЯ. РАДИОЭКОЛОГИЯ: материалы Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики, 15–19 сентября 2025 г. / Институт экологии растений и животных УрО РАН; ред.: Е.В. Антонова и др. – Екатеринбург: ООО Универсальная Типография «Альфа Принт», 2025. – 283 с. – URL: <https://ipae.uran.ru/node/634> (дата обращения: 28.10.2025).

В сборнике опубликованы тезисы докладов Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики. Конференция проходила с 15 по 19 сентября 2025 г. на базе Института экологии растений и животных УрО РАН. Организаторами мероприятия выступили ИЭРиЖ УрО РАН, ИПЭ УрО РАН и ИЦАЭ. Результаты исследований участников конференции были представлены в форме пленарных, секционных и постерных докладов. Представленные исследования были посвящены проблемам экологии и экологического прогнозирования, радиоэкологии и радиобиологии, генетики, эволюции, радиационной безопасности, биоразнообразия, экотоксикологии и биометрии. За объективность и достоверность представленных данных ответственность несут авторы тезисов.

© ИЭРиЖ УрО РАН, 2025

© Авторы, 2025

ISBN 978-5-9080771-5-6

© ООО Универсальная Типография «Альфа Принт»

9 785908 077156